

ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ПЕРЕГОВОРЫ КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Ахмедова А. Ш.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Современный мир переживает эпоху стремительных преобразований: глобализация, миграционные процессы, цифровизация и развитие международных связей формируют новые социальные и профессиональные контексты. Эти изменения неизбежно усиливают потребность в интеграции культур и налаживании диалога между представителями различных обществ. В условиях возрастания взаимозависимости именно переговоры становятся ключевым инструментом, позволяющим достигать согласия, поддерживать сотрудничество и предотвращать конфликты.

Эффективность кросс-культурных коммуникаций определяется способностью учитывать национальные особенности, ценности и традиции участников международных переговоров. Построение стратегии и тактики взаимодействия требует внимательного отношения к культурному контексту партнёра, что способствует более быстрому достижению взаимопонимания [1, с.36].

При этом переговоры выполняют не только функцию распределения ресурсов или выработки договорённостей, но и приобретают значение фактора, влияющего на психическое здоровье участников. Способность вести переговоры с учётом культурных различий и уважением к иным ценностям становится важнейшим условием снижения стресса, укрепления психологической устойчивости и гармоничного развития личности и общества в целом.

В первой половине XX века социальная антропология сформировала убеждение, что все общества, будь то современные или традиционные, сталкиваются с одними и теми же базовыми проблемами; различаются лишь ответы на них. Американские антропологи Бенедикт Рут и Маргарет Мид внесли значительный вклад в популяризацию этого взгляда, подчеркнув, что культурные различия определяют формы социальной организации и межличностного взаимодействия. Дальнейшее развитие исследований закономерно привело ученых к задаче определения тех проблем, которые являются универсальными для всех обществ. Для этого использовались как теоретические рассуждения и полевые наблюдения, так и методы статистического анализа. В 1954 году американские исследователи - социолог Алекс Инкелес и психолог Даниэль Левинсон - опубликовали обширный обзор

англоязычной литературы о национальной культуре, выделив ряд базовых проблем, влияющих на функционирование сообществ: отношения к власти, взаимодействие индивида и общества, восприятие маскулинности и феминности, а также способы разрешения конфликтов, включая контроль агрессивных импульсов и выражение эмоций [2, с.29].

Согласно определению Г.Хофстеде культура является коллективным программированием сознания, которое отличает членов одной человеческой группы от другой, и следовательно, влияет на то, как люди ведут себя, общаются и интерпретируют реальность в рамках устойчивых когнитивных схем и социальных систем. В частности, культура определяет то, каким образом люди находят решения проблем социальной интеракции, включая переговоры. Переговоры возникают всякий раз, когда стороны сталкиваются с противоречивыми интересами и предпочитают искать решение через признание «зоны взаимного согласия» [3, с.4]. Согласно представлениям Г.Хофстеде, культура закрепляется и проявляется в общественных институтах, созданных людьми. В то время как Дж.Салакузе определяет культуру как систему поведенческих правил, убеждений и взглядов, свойственных определенной группе и передающихся в процессе социального взаимодействия. [1, с.37]. Согласно представлениям Дж.Салакузе международные переговоры имеют сложный характер, потому что «огромное разнообразие культур в мире не позволяет любому переговорщику, независимо от того, насколько он квалифицирован и опытен, полностью понять все культуры, с которыми он или она может столкнуться» [1, с.38].

Специфика межкультурных переговоров подразумевает возрастание их сложности, но одновременно открывает возможность использовать культурные различия для повышения вероятности достижения взаимовыгодных соглашений с большими совместными результатами [3, с.21]. Переговорщики из разных культур могут не только использовать различия для увеличения взаимной ценности и достижения более выгодных соглашений, но и учиться друг у друга в процессе переговоров, что ведёт к поведенческим и культурным адаптациям. Так, переговорщикам из Латинской Америки и стран Ближнего Востока следует активнее опираться на факты и объективные критерии при распределении ценности, а также развивать способность к конкуренции, чтобы не ограничиваться реляционной стороной интегративных переговоров. В свою очередь, переговорщикам из англо-германо-скандинавской и конфуцианской культур стоит научиться эффективно совмещать задачи и конструктивно использовать эмоции в процессе переговоров. В целом, переговорщики в глобальной среде должны быть открыты к изучению интересов и приоритетов

своих партнёров и готовы адаптировать свою стратегию для максимизации совместных выгод [3, с.22].

Таким образом, диалог культур в формате переговоров становится не только инструментом достижения стратегических целей, но и важным психологическим ресурсом. Межкультурные переговоры способствуют развитию толерантности, гибкости мышления, навыков саморегуляции и социальной эмпатии. Всё это напрямую связано с укреплением психического здоровья как отдельных участников переговоров, так и сообществ в целом, формируя основу для устойчивого и гармоничного глобального взаимодействия.

Список литературы

1. Дорофеева В. В., Зленко Н. Г. Теоретические и практические аспекты влияния культуры на стиль переговоров // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2019. – № 1 (35). – С. 36–41.
2. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. Cultures and organizations: Software of the mind. Intercultural cooperation and its importance for survival. – 3rd ed., rev. and exp. – New York: McGraw-Hill, 2010. – 561 p.
3. Ogliastri E., Quintanilla C., Benetti S. International negotiations prototypes: The impact of culture // Journal of Business Research. – 2023. – Vol. 159. – Art. 113712.